

**ROLE AND SIGNIFICANCE OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN IMPROVING
THE LEGAL EDUCATION SYSTEM****Khudoyberdiyev Akhror Kasimaliyevich****Head of the Department of Legal and Social Humanities, Tashkent MIA Lyceum No. 1
of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Legal Sciences, Professor****эл.почта: axrorxudoyberdiyev80@gmail.com**

Abstract. *The article comparatively examines the theoretical aspects of the legal education system of the Republic of Uzbekistan, the reforms carried out at its present stage, the norms that determine the participation of internal affairs bodies in the formation of the legal education system. Also, in recent years, the activities of the internal affairs bodies in the formation of legal education and culture of the population have been analyzed in detail, and tasks for the future have been set.*

Key words. *The system of legal education of the Republic of Uzbekistan, law and order, legal awareness, legal culture, law, legal education.*

Ключевые слова. *Система правового образования Республики Узбекистан, правопорядок, правосознание, правовая культура, право, юридическое образование.*

Аннотация. *В статье сравнительно исследуются теоретические аспекты системы правового образования Республики Узбекистан, реформы, проводимые на ее современном этапе, нормы, определяющие участие органов внутренних дел в формировании системы правового образования. Также в последние годы подробно проанализирована деятельность органов внутренних дел по формированию правового образования и культуры населения и поставлены задачи на перспективу.*

Для достижения верховенства закона в обществе граждане должны не только знать свои конституционные права и свободы, но и уметь их защищать. Важное место в этом занимает развитие правовой пропаганды и системы правового просвещения.

Каждый человек, который в совершенстве знает законы, свои закрепленные в них права и обязанности, чувствует себя свободным, может самостоятельно бороться за свою самооценку.

Роль органов самоуправления граждан, в том числе районных, в реализации принципа тотальности правового просвещения и открытости правовой информации для

всех несравнима. Важным фактором является тот факт, что они оказывают прямое и долговременное влияние на формирование правовой культуры населения и повышение правосознания.

Общество и государство содействуют функционированию национальных правозащитных институтов, различным общественным акциям, правоохранительным организациям, которые помогают повышать правовую грамотность граждан, защищать их права и законные интересы¹.

Успешная реализация закона и других нормативно-правовых документов во многом связана с формированием нового правосознания, правовой культуры.

Усвоение правовой культуры общественным сознанием и формирование соответствующих навыков в поведении и характере населения - задача не из легких. Формирование правовой культуры - это деятельность, которая осуществляется в результате огромной образовательной и организационной деятельности всех государственных органов, политических партий, общественных объединений, неправительственных организаций, образовательных учреждений, института соседства, школы, семьи, органов самоуправления, направленной на достижение коллективной цели.

Ведь уровень правовой культуры определяется не количеством принятых законов, а тем, как они исполняются и эффективны.

Следует отметить, что юридическое образование – это процесс реализации комплекса образовательных и воспитательных мер, направленных на приобретение определенного объема правовых знаний и навыков, необходимых гражданам для реализации своих прав и свобод и выполнения своих обязанностей. Поэтому юридическое воспитание как последовательная работа по повышению правовой культуры и укреплению правосознания, по формированию совокупности уникальных качеств человека в правовой сфере жизни необходимо решить следующие три основные задачи: первое - формирование системы правового знания, в которой важная составляющая правовой культуры связана с тем, что граждане должны знать свои права и свободы, свои обязанности перед государством и обществом, общие сведения о позитивном праве; Вторая задача юридического образования – помочь гражданам защитить свои права и законные интересы от государства и его органов, проявляется в формировании правовой уверенности в том, что государство правильно требует от него выполнения возложенных

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 29 август 466-I-сон [қарори](#) билан тасдиқланган Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш Миллий дастуридан

на него задач, что он равен другим гражданам перед законом и судом; третья задача связана с формированием мотивов и привычек правового социально-активного поведения, которое имеет стратегический характер, то есть состоит в формировании отношения к правовым потребностям, интересам, целям, ценностям, которые во многом определяют выбор соответствующих действия и поступки граждан².

Повышение правового сознания и культуры нашего народа, особенно молодежи, дальнейшее совершенствование юридического образования является одним из основных направлений государственной политики.

В Указе главы нашего государства от 09 января 2019 года «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе» особое внимание уделено таким задачам, как повышение правовой культуры населения и укрепление легитимности, критикуется, что отсутствие усилий по привитию идей сохранения баланса между личными интересами и интересами общества в повышении правосознания и правовой культуры оказывает серьезное негативное влияние на обеспечение верховенства права.

В частности, в этой связи перед органами внутренних дел возложен ряд задач, имеющих свое место в повышении правовой культуры среди населения.

В частности, разработка и реализация специальных программ по профилактике различных преступлений, правонарушений, наркомании и других негативных явлений в образовательных учреждениях совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, о профилактике семейных волнений, бесконтрольности и безнадзорности детей. , о негативных последствиях правонарушений и преступлений среди детей необходимо подготовить телевизионные передачи, ток-шоу, реализовать соответствующие меры по повышению уровня осведомленности о вновь принятых правовых документах помощников инспекторов профилактики и членов «Фидокор Молодёжь». группы общественного патрулирования.

Применение специальных программ, связанных с усилением правового образования и воспитания несовершеннолетних с трудным воспитанием, подготовка специальных видеороликов, направленных на формирование стойкого иммунитета против религиозного

² Қаранг: Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М., 1997. – С.569.

экстремизма, терроризма, «популярной культуры» и других иностранных идей, усиление деятельности информационно-аналитических мультимедийных центров связанных с областью в сфере правовой пропаганды. Чтобы помочь лицам, лишенным свободы, адаптироваться к общественной жизни в будущем, целесообразно создать в пенитенциарных учреждениях систему дистанционного обучения, преподавать правовые знания в пенитенциарные учреждения.

Анализируя работу, проводимую органами внутренних дел в сфере правового воспитания и правового просвещения, за прошедший период во взаимодействии с органами юстиции мы обсудили с населением и молодежью вопросы повышения правовой культуры в обществе. : «Воспитание в обществе духа уважения к законам – залог построения демократического правового государства!»³ примечательно, что на основе концептуальной идеи организуются встречи, конференции, дискуссии и круглые столы.

Правовая информация составляет основу юридического образования, и в этом отношении широко распространена практика ее предоставления через телевидение, прессу и сеть Интернет. Официальные страницы министерства действуют в Интернете под названиями «Правовая пропаганда», «Урок просвещения» и многими другими, обеспечивая население правовой информацией.

Если проанализировать современное состояние системы юридического образования нашего общества, то можно увидеть, что все правовые институты и учреждения, входящие в систему юридического образования, не работают одновременно. Например, если законодательная деятельность активно развивается, возникают определенные проблемы в ее реализации (исполнении), применении, пропагандистской деятельности среди населения.

Известно, что уровень правовой культуры определяется не количеством принятых законов, а их применением в полноценной жизни. Даже самый зрелый и основательный закон останется ничтожным как ценность, если он не найдет своего применения в общественной жизни. Великий французский мыслитель С. Л. Монтескье писал: «Когда я

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 09 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сонли Фармонидан <https://lex.uz/docs/4149765>.

еду в страну, меня интересует не наличие хороших законов, а то, как законы соблюдаются, потому что хорошие законы существуют повсюду».⁴

Поэтому повысить роль и значение органов внутренних дел в формировании системы правового образования Республики Узбекистан, добиться ее положительной динамики, усовершенствовать систему последовательного донесения до населения содержания и сущности социально-экономические реформы, принятые законы и государственные программы, в сознании молодого поколения. Целесообразно организовать правовую и просветительскую деятельность по привитию понятий о правах и обязанностях, честности и чистоте, а также норм этикета, повышению правовой грамотности. среди населения, в соответствии с преподаванием истории, религии и национальных ценностей нашего народа.

Также путем формирования чувства гордости за государственные символы у каждого гражданина, укрепления чувства принадлежности к стране и патриотизма, укрепления взаимного сотрудничества органов государственной власти и управления, в том числе правоохранительных органов, и институтов гражданского общества в реализации целевых задач. правовой пропаганды, в образовательных учреждениях, связанных с данной сферой, будет целесообразно совершенствовать систему юридического образования и подготовки кадров, а также развивать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации юридических кадров.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси янги тахрирдаги Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 29 август 466-I-сон қарори билан тасдиқланган Жамятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш Миллий дастури <https://lex.uz/docs/>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 09 январдаги “Жамятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/4149765>, 12.04.2022 йил ҳолатида
4. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. –Т., 1993. -Б.182.

⁴ Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. О законах, об их отношениях к различным существам. –М.: 1955. с.164-165.

5. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М., 1997. –С.569.

6. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. О законах, об их отношениях к различным существам. –М.: 1955. с.164-165.